

XII CONGRESO

CEHA

COMITÉ
ANOL
HISTORIA
ARTE

ARTE E
IDENTIDADES
CULTURALES

actas

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE Y MUSICOLOGÍA

Universidad de Oviedo
Departamento de Historia del Arte y Musicología

Arte e Identidades Culturales

ACTAS DEL XII CONGRESO NACIONAL
DEL COMITE ESPAÑOL DE HISTORIA DEL ARTE

28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre
OVIEDO 1998

HOMENAJE A
D. CARLOS CID PRIEGO

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vice-rectorado de Extensión Universitaria

SECCIONES

I. LA RECEPCIÓN DE LOS MODELOS NO OCCIDENTALES EN EL ARTE

Presidente

Dr. Víctor Nieto Alcaide

Catedrático de la UNED

Vicepresidente

Dr. Fernando Castro Borrego

Catedrático de la Universidad de La Laguna

Secretaria

Dra. María Soledad Álvarez Martínez

Profesora Titular de la Universidad de Oviedo

II. EL ARTE Y LA ESPAÑA DEL 98. IDENTIDADES Y DESASTRES

Presidenta

Dra. M.^a del Mar Lozano Bartolozzi

Catedrática de la Universidad de Extremadura

Vicepresidenta

Dra. M.^a Victoria Carballo-Calero Ramos

Catedrática de la Universidad de Vigo-Orense

Secretaria

Dra. Ana María Fernández García

Profesora Asociada de la Universidad de Oviedo

III. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: INVENCION E IDENTIDAD CULTURAL

Presidente

Dr. Alfredo Morales Martínez

Catedrático de la Universidad de Sevilla

Vicepresidente

Germán Ramallo Asensio

Catedrático de la Universidad de Murcia

Secretaria

Dra. Pilar García Cuetos

Profesora Asociada de la Universidad de Oviedo

IV. TESIS DOCTORALES EN FASE DE ELABORACIÓN. RESÚMENES

Presidente

Dr. Gonzalo Borrás Guálix

Catedrático de la Universidad de Zaragoza

Vicepresidente

Dr. Pedro Galera Andreu

Catedrático de la Universidad de Jaén

Secretaria

Dra. Carmen Bermejo Lorenzo

Profesora Asociada de la Universidad de Oviedo

Edición a cargo de:

José Antonio Gómez Rodríguez

Diseño de la cubierta:

Consuelo Vallina

De la edición:

© Universidad de Oviedo

Vicerrectorado de Extensión Universitaria

Depósito Legal: As.-2.116/98

I.S.B.N.: 84-8317-083-3

El retablo en la diócesis de Plasencia (siglos XV-XVIII)

VICENTE MÉNDEZ HERNÁN²

Universidad de Extremadura

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Desde que en 1908 Marcel Dieulafoy definió el retablo como uno de los rasgos más característicos de nuestro Arte Hispánico¹, el curso de las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad ha permitido que hoy día podamos reconstruir con suficiente rigor crítico el panorama común de este género tan desarrollado en nuestro país. Sin embargo, aún son muchas las demarcaciones territoriales y eclesiásticas de las que tan sólo se ha acometido una labor puntual y nunca de conjunto, además de carecer de un exhaustivo y riguroso catálogo complementado con el necesario aporte documental. Tal circunstancia fue la que nos animó, además de nuestro particular gusto estético, a analizar en nuestra Tesis Doctoral la riqueza conceptual y metodológica que entraña la evolución de la retabística en la Diócesis de Plasencia. Bajo el título *El Retablo en la Diócesis de Plasencia. (Siglos XV-XVIII)*, nos encontramos en la actualidad desarrollando este arduo aunque gratificante trabajo, enmarcado en el Programa de Doctorado diseñado por el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ex-

tremadura, «Aspectos del Arte Hispánico», y que vamos acometiendo en sucesivas etapas, aún no terminadas por completo, bajo la experta dirección del Doctor D. Florencio-Javier García Moggollón, Profesor Titular de Historia del Arte en expresada Universidad e incansable investigador del panorama artístico extremeño.

El amplio arco temporal escogido, siglos XV al XVIII, tiene como finalidad examinar con denuedo la evolución experimentada por el retablo en las variadas etapas estilísticas que ha conocido a lo largo de su historia el vasto marco territorial que define la integridad eclesiástica de la actual Diócesis de Plasencia. Si fuera preciso acotar con dos obras fundamentales las cuatro centurias reseñadas, advertiríamos, en primer lugar, el magnífico retablo hispanoflamenco de la parroquia trujillana de Santa María, de finales del siglo XV y obra de *Fernando Gallego*, y en segundo, la neoclásica máquina lignaria que engalana el presbiterio de la parroquial de Cuacos de Yuste, de la última década del siglo XVIII y con la que se cierra prácticamente, y salvo obras aisladas, la evolución histórica del retablo en el ámbito seleccionado.

El plantearnos un marco territorial tan ambicioso –la Diócesis de Plasencia está conformada por 141 localidades de las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca, abarcando una extensión de 10.647 km²– fue necesario para no perder de vista los importantes centros artísticos configurados en el seno de su espacialidad a lo largo de la Edad Moderna, además

* En la actualidad, Becario de Investigación en el Dpt.^o de H.^a del Arte de la Universidad de Extremadura.

¹ M. DIEULAFOY, *La statuaire polychrome en Espagne* (París, 1908), pp. 2-3 y 63, donde constataba la falta de estudios e interés que entonces mostraban gran parte de los investigadores hacia el retablo.

de ser primordiales las influencias foráneas que inciden en el mismo como resultado de su situación geográfica: los talleres castellanos, madrileños y salmantinos son reclamados en numerosas ocasiones por la Catedral y diversas parroquias; sus artífices introducen en la provincia cacereña líneas de renovación estilística y pautas a seguir en futuras realizaciones; por el contrario, la influencia de Andalucía será menor, aunque no por ello está ausente².

Para abordar con suficiente científicismo el tema planteado aplicamos en nuestra investigación una metodología que conjuga tres pilares básicos, previos a la obtención de resultados conclusivos: por una parte, el estudio de la bibliografía existente, referido tanto al ámbito nacional como al particular caso extremeño; en segundo lugar, el rastreo de fuentes documentales, a partir de las cuales conocer nuevos maestros y tratar de relacionar, siempre que sea posible, una gubia concreta con el conjunto de obras que estamos observando, fichando, describiendo y fotografiando *in situ*: se trata, pues, de un fondo a partir del cual elaboramos otra de las importantes bases de nuestra Tesis Doctoral: el riguroso catálogo de obras, tercer pilar de la metodología.

La bibliografía específicamente versada sobre el estudio del retablo en España tiene en los trabajos de José Hernández Díaz y Juan José Martín González una referencia obligada, contando además la obra titulada *Escultura Barroca Castellana* con el mérito de haber sido la primera en plantear una metodológica y pionera evolución estilística de las máquinas lignarias que refiere el título, luego complementada, en lo que al siglo XVI se refiere, con el artículo *Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento*³, junto al que es necesario alu-

dir a la obra de Uranga Galdiano⁴. Con posterioridad a las compilaciones reseñadas se han desarrollado toda una serie de trabajos a cuya totalidad no podemos aludir en este ensayo por lógicas razones de espacio, aunque sí reseñaremos los más significativos, a partir de los cuales indagar en qué aspectos se ajusta o no nuestra producción diocesana retablística con respecto al panorama nacional. Para analizar los siglos bajomedievales son fundamentales los compendios de José Gudiol Ricart y José Camón Aznar, a los que añadimos el interesante artículo de J. R. Buendía sobre *Los orígenes estructurales del retablo*⁵. De los estudios dedicados al siglo XVI sobresalen los de Azcárate Ristori, Camón Aznar, García Gaínza (Navarra), Andrés Ordax (Álava), Borrás Gualis (Aragón), Barrio Loza (La Rioja), Parrado del Olmo (Ávila y Palencia), Gómez Piñol (Sevilla), Palomero Páramo (Sevilla) o Polo Sánchez (Cantabria)⁶. Entre las investigaciones versadas sobre el Barroco, además de las aludidas, se cifran los libros de M.^a Elena Gómez Moreno, Trujillo Rodríguez (Canarias), Raya Raya (Córdoba), Boloqui Larraya (Zaragoza), los hermanos Ramírez Martínez (Álava, Navarra y La Rioja), Ramallo Asensio (Asturias),

⁴ J. E. URANGA GALDIANO, *Retablos navarros del Renacimiento* (Pamplona, 1947).

⁵ J. GUDIOL RICART, "Pintura gótica", Vol. IX de *Ars Hispaniae* (Madrid, 1955). J. CAMÓN AZNAR, "Pintura medieval española", Vol. XXII de *Summa Artis* (Madrid, 1966). J. R. BUENDÍA, "Sobre los orígenes estructurales del retablo", en *Revista de la Universidad Complutense*, T.^o XXII, n.^o 87 (1973), pp. 17-40.

⁶ J. M. AZCÁRATE RISTORI, "Escultura del siglo XVI", Vol. XXIII de *Ars Hispaniae* (Madrid, 1958). J. CAMÓN AZNAR, "Escultura y rejería españolas del siglo XVI", Vol. XVIII de *Summa Artis* (Madrid, 1961). M. C. GARCÍA GAÍNZA, *La escultura romanista en Navarra. Discípulos de Juan de Anchieta* (Pamplona, 1969) (2.^a Edición, 1986). S. ANDRÉS ORDAX, *La escultura romanista en Álava* (Vitoria, 1978). G. M. BORRÁS GUALIS, *Juan Miguel de Orliens y la escultura romanista en Aragón* (Zaragoza, 1980). J. A. BARRIO LOZA, *La escultura romanista en La Rioja* (Madrid, 1981). J. M. PARRADO DEL OLMO, *Los escultores seguidores de Berruguete en Ávila* (Ávila, 1981). *Idem*, *Los escultores seguidores de Berruguete en Palencia* (Valladolid, 1981). E. GÓMEZ PIÑOL, "La escultura y el retablo sevillano del siglo XVII", en *Sevilla del siglo XVII* (Sevilla, 1983). J. M. PALOMERO PÁRAMO, *El retablo sevillano del Renacimiento: Análisis y Evolución (1560-1629)* (Sevilla, 1983). J. J. POLO SÁNCHEZ, *La escultura romanista y contrarreformista en Cantabria (c.1590-1660)* (Santander, 1994). A estas obras unimos el reciente estudio de P. ECHEVARRÍA GOÑI, *Policromía del Renacimiento en Navarra* (Pamplona, 1990), que viene a renovar los ya clásicos estudios que a este respecto nos proporciona la bibliografía española. *Idem*, M. E. GÓMEZ MORENO, *La policromía en la escultura española* (Madrid, 1943). J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, "La policromía en la escultura castellana", en *A.E.A.*, T.^o XXVI (1953), pp. 295-312.

² Será sobre todo la provincia de Badajoz la que mantenga mayores conexiones con Andalucía. A. DE LA BANDA Y VARGAS, "Huellas artísticas andaluzas en la Baja Extremadura", en *Estudios de Arte Español*, (Sevilla, Real Academia de Santa Isabel de Hungría, 1974), pp. 11-34.

³ J. HERNÁNDEZ DÍAZ, "El retablo sevillano en el siglo XVII", en *Arquitectos y escultores sevillanos del siglo XVII*, (Sevilla, 1931). *Idem*, "Papeletas para la historia del retablo en Sevilla durante la segunda mitad del siglo XVII", en *Boletín de Bellas Artes de Sevilla* (1935-1936), n.^o 2-3. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, *Escultura Barroca Castellana*, T.^o I (Madrid, 1959) y T.^o II (Valladolid, 1971). *Idem*, "Tipología e iconografía del retablo español del Renacimiento", en *BSAA*, T.^o XXX (1964), pp. 5-66. *Idem*, *Escultura Barroca en España. 1600-1760* (Madrid, 1983).

Ulierte Vázquez (Jaén), Calero Ruiz (Canarias), Pérez Santamaría (Cataluña), Rodríguez G. de Ceballos (Salamanca), Vélez Chaurri (Álava, Burgos y La Rioja), Vidal Bernavé (Alicante), Llamazares Rodríguez (León), Vázquez García (Ávila), Polo Sánchez (Cantabria), Peña Velasco (Cartagena)⁷, etc. Dentro aún de la retablística barroca anotemos las obras generales que Martín González y Rodríguez G. de Ceballos dedican al estudio del retablo barroco en España⁸. El retablo neoclásico goza de especial consideración en el libro de Alonso de la Sierra (Cádiz)⁹. Añadamos, para terminar esta reseña, el monográfico que reservó la revista «Imafronte» al estudio del *Retablo Español* en 1989, planteando una evolución general que arranca desde la estilística bajomedieval (J. Barroso Villar) hasta los planteamientos neoclásicos (A. de la Sierra), englobando estudios tan interesantes como el *avance* que diseña Martín González de una *tipología del retablo barroco*¹⁰.

En lo que respecta a la bibliografía específica para el conocimiento del retablo en la región extremeña¹¹, se hace necesario advertir en este sentido la mayor fortuna de la que goza la Baja Extremadura y su prolongación hacia el ámbito del Alto Alentejo: los trabajos de Solís Rodríguez, Tejada Vizuete, Hernández Nieves y Vallecillo Teodoro suponen una homogeneización de las publicaciones existentes sobre la evolución del retablo en la provincia de Badajoz¹². No ocurre lo mismo en el ámbito cacereño, donde las diversas investigaciones llevadas a cabo al respecto no han encontrado aún un ejercicio totalizador. Las publicaciones son de índole muy diversa: se cifran catálogos monumentales, obra referidas a comarcas concretas, estudios monográficos y artículos puntuales. Entre los catálogos monumentales citemos los redactados por don José Ramón Mélida, sobre ambas provincias extremeñas, don Manuel Gómez Moreno, referente a Salamanca, y los recientemente editados por el Ministerio de Cultura¹³. Como obras versadas en el estudio histórico-artístico de comarcas específicas apuntemos los trabajos de Montero Aparicio y García Mogollón sobre la Vera y el Jerte¹⁴. Importantes monográficos su-

⁷ M. E. GÓMEZ MORENO, "Escultura del siglo XVII", Vol. XVI de *Arts Hispaniae* (Madrid, 1963). A. TRUJILLO RODRÍGUEZ, *El retablo barroco en Canarias* (Santa Cruz de Tenerife, 1977). M. A. RAYA RAYA, *El retablo barroco en Córdoba durante los siglos XVII y XVIII* (Córdoba, 1980). *Idem*, *El retablo barroco cordobés* (Córdoba, 1987). B. BOLOQUI LARRAYA, *Escultura zaragozana en la época de los Ramírez, 1710-1780* (Granada, 1983). J. M. RAMÍREZ MARTÍNEZ, *Los talleres barrocos de escultura en los límites de las provincias de Álava, Navarra y La Rioja* (Logroño, 1981). J. M. RAMÍREZ MARTÍNEZ; J. M. RAMÍREZ MARTÍNEZ, *La escultura en La Rioja durante el siglo XVII* (Logroño, 1984). G. RAMALLO ASENSIO, *Escultura barroca en Asturias* (Oviedo, 1985). M. L. ULIERTE VÁZQUEZ, *El retablo en Jaén (1580-1800)* (Jaén, 1986). C. CALERO RUIZ, *Escultura barroca en Canarias. 1600-1750* (Santa Cruz de Tenerife, 1987). A. PÉREZ SANTAMARÍA, *Escultura barroca a Catalunya* (Lérida, 1988). A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "El retablo barroco en Salamanca: materiales, formas, tipologías", en *Imafronte*, n.º 3-4-5 (1987-89), pp. 225-258. *Idem*, *Los Churriguera* (Madrid, 1971). J. J. VÉLEZ CHAURRI, *El retablo barroco en los límites de las provincias de Álava, Burgos y La Rioja (1600-1780)* (Vitoria, 1990). I. VIDAL BERNABÉ, *Retablos alicantinos del Barroco (1600-1780)* (Alicante, 1990). F. LLAMAZARES RODRÍGUEZ, *El retablo barroco en la provincia de León* (León, 1991). J. J. POLO SÁNCHEZ, *Arte barroco en Cantabria. Retablos e Imaginería* (Santander, 1991). F. VÁZQUEZ GARCÍA, *El retablo barroco en las iglesias parroquiales de la zona norte de la provincia de Ávila* (Madrid, 1991). I. CENDOYA, *El retablo barroco en el Goierri* (San Sebastián, 1992). C. de la PEÑA VELASCO, *El retablo barroco en la antigua Diócesis de Cartagena. 1670-1785* (Murcia, 1992).

⁸ J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, *El retablo barroco en España* (Madrid, 1993). A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, "El retablo barroco", n.º 72 de *Cuadernos de Arte Español* (Madrid, Historia 16, 1992).

⁹ L. ALONSO DE LA SIERRA, *El retablo neoclásico en Cádiz* (Cádiz, 1989).

¹⁰ "El Retablo Español", n.º 3-5, especial de la revista *Imafronte* (Murcia, 1987-89).

¹¹ El único trabajo que aborda el estudio conjunto del Arte en Extremadura fue elaborado por J. ÁLVAREZ VILLAR, "Extremadura. Arte", en *Tierras de España* (Madrid, 1979).

¹² C. SOLÍS RODRÍGUEZ, "Escultura y pintura del siglo XVI", en *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (Badajoz, 1986), pp. 571-679. C. SOLÍS RODRÍGUEZ y F. TEJADA VIZUETE, "Escultura y pintura del siglo XVII", en *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (Badajoz, 1986), pp. 681-715. *Idem*, "Las artes plásticas en el siglo XVIII", en *Historia de la Baja Extremadura*, T.º II (Badajoz, 1986), pp. 977-1023. F. TEJADA VIZUETE, *Retablos barrocos de la Baja Extremadura (Siglos XVII-XVIII)* (Mérida, 1988). R. HERNÁNDEZ NIEVES, *Retablística de la Baja Extremadura. Siglos XVI-XVIII* (Mérida, 1991). M. A. VALLECILLO TEODORO, *Retablística Alto Alentejana (Elvas, Villaviciosa y Olivenza) en los siglos XVII-XVIII* (Mérida, 1996).

¹³ J. R. MÉLIDA ALINARI, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Cáceres (1914-1916)* (Madrid, 1924), 3 vols. *Idem*, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz (1907-1910)* (Madrid, 1926), 3 vols. M. GÓMEZ MORENO, *Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca* (Valencia, 1967), 2 vols. S. ANDRÉS ORDAX (Dir.), *Monumentos artísticos de Extremadura* (Salamanca, 1986) (Badajoz, 1995, 2ª Edición). *Idem*, *Inventario artístico de Cáceres y su provincia*, 2 vols. (Madrid, 1989). *Idem*, *Inventario artístico de Badajoz y su provincia* (Madrid, 1991).

¹⁴ D. MONTERO APARICIO, *Arte religioso en la Vera de Plasencia* (Salamanca, 1975). F. J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Viaje artístico por los pueblos de la Vera (Cáceres) (Catálogo Monumental)* (Madrid, 1988). *Idem*, *Viaje artístico por los pueblos del Valle del Jerte (Cáceres) (Catálogo Monumental)* (Cáceres, Diario Regional Extremadura, 1986-87).

ponen las compilaciones de José Benavides Checa, con datos extraídos del rico archivo catedralicio placentino, Tena Fernández, Tomás Pulido y Pulido o M.^a del Mar Lozano Bartolozzi¹⁵. Por último, hagamos alusión en esta introducción a algunos de los más importantes artículos versados sobre la retablística diocesana placentina, o relacionados con la misma en algún aspecto concreto, a los que se hará necesario unir el resto de trabajos que puntualmente iremos citando cuando exponamos el desarrollo de unos resultados aún en proceso de elaboración: el estudio de Martín González sobre el retablo mayor de la Catedral del Jerte, el de López Sánchez-Mora sobre el retablo churrigüesco de la Virgen del Tránsito, también en la sede catedralicia, o los estudios que dedican Casaseca Casaseca y Rodríguez G. de Ceballos a la escultura y retablo salmantinos de la primera mitad del siglo XVII, son de obligada referencia¹⁶. Se trata, como vemos, de una importante bibliografía necesitada, para el ámbito y tema que estudiamos, de una exhaustiva y rigurosa organización.

Los importantes datos y conclusiones que nos aporta la bibliografía entran, de esta forma, en proceso de paralelización y ampliación con el trabajo que estamos realizando en los diferentes archivos, base fundamental del estudio y segundo pilar en la metodología que hemos adoptado. Multitud de fichas biográficas —ordenadas según la cronología y la dedicación del artista en concreto— llevamos redactadas a partir de nuestras visitas a los Archivos Parroquiales de la Diócesis, Actas Capitulares de la Catedral, Protocolos Notariales

de los Archivos Provinciales de Cáceres y Salamanca, así como las escribanías custodiadas en el fondo documental del Ayuntamiento de Trujillo, Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional, la sección *Casa y Sitios Reales* del Registro General de Simancas y el Archivo del monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial.

Este primordial trabajo de archivo nos posibilita dotar a nuestra Tesis, por una parte, de una densa aportación al plano sociológico de la profesionalidad artística extremeña, y por otra, documentar nuevos artífices que de inmediato relacionamos con las obras de las que ya poseemos documento catalográfico. Tal conjunto de datos es primordial para estudiar la evolución estilística del retablo en la Diócesis de Plasencia, de la que previamente se habrá compilado un completísimo catálogo de obras y artífices. A partir de este momento se podrán obtener una serie de conclusiones de las que ahora aportamos un pequeño avance de lo que supone la evolución del retablo en el territorio eclesiástico que tiene como núcleo embrionario la ciudad fundada por Alfonso VIII.

AVANCE DE CONCLUSIONES: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA RETABLISTICA DIOCESANA PLACENTINA (SIGLOS XV-XVIII)

La fundación de la ciudad de Plasencia por parte del monarca castellano Alfonso VIII (1158-1214) en 1186, tuvo como finalidad primordial crear un amplio territorio a partir del cual establecer un muro de contención contra el entonces pujante poder almohade; de este modo, aseguraba sus dominios del norte del Tajo, al tiempo que establecía una definida línea fronteriza con portugueses y leoneses gracias al amplio alfoz concedido a la ciudad. Amplitud territorial sobre la que en 1189 se erigió la silla episcopal en virtud de la Bula *Tunc Dei beneplacitum* concedida por el Papa Clemente III¹⁷, y en la que se adjudicaba a la nueva Diócesis el territorio comprendido en-

¹⁵ JOSÉ BENAVIDES CHECA, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la S.I.C. y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907), donde aporta numerosas noticias sobre artistas, además de una completa monografía del retablo mayor de la Catedral —pp. 235 y ss.— J. TENA FERNÁNDEZ, *Trujillo histórico y monumental* (Alicante, 1967). T. PULIDO Y PULIDO, *Datos para la Historia Artística Cacerense (Repertorio de artistas)* (Cáceres, 1980). M.^a DEL MAR LOZANO BARTOLOZZI, *La pintura en Extremadura* (Badajoz, 1984).

¹⁶ M. LÓPEZ SÁNCHEZ-MORA, "Retablo Churrigüesco en la Catedral de Plasencia", en *A.E.A.*, T.^o XLII, n.^o 168 (1969), pp. 381-384. J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, "Nuevas noticias sobre el retablo mayor de la Catedral de Plasencia (Cáceres)", en *BSAA*, T.^o XL-XLI (1975), pp. 297-318. A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS y A. CASASECA CASASECA, "Antonio y Andrés de Paz y la escultura de la primera mitad del siglo XVII en Salamanca", en *BSAA*, T.^o XLV (1979), pp. 387-416. IDEM, "El ensamblador Antonio González Ramiro", en *A.E.A.*, T.^o LIII, n.^o 211 (1980), pp. 319-344.

¹⁷ Conservada a través de la otorgada por Honorio III el 14 de noviembre de 1221, *In regestis felicis memoriae. D. SÁNCHEZ LORO, Historias placentinas inéditas. Primera parte. Catalogus Episcoporum Ecclesiae Placentinae*, Vol. A (Cáceres, 1982), pp. 46-52.

tre la ciudad de Plasencia y las villas de Trujillo, Medellín, Monfragüe y Santa Cruz, ampliado a Béjar y su tierra desde la época del monarca castellano-leonés Fernando III (1217-1252). Una vasta circunscripción que, con el discurrir de los siglos, llegaría a ser núcleo embrionario de dos centros artísticos fundamentales a partir de los cuales se abastecerán durante la Edad Moderna las necesidades –en materia arquitectónica, escultórica, pictórica, de orfebrería, rejería, etc.– de las multitudinarias parroquias: las ciudades de Plasencia y Trujillo¹⁸, centros en los que convergerán influencias de procedencia castellana y, en menor grado, andaluza¹⁹, fundamentalmente.

LOS PRECEDENTES Y EL SIGLO XV

Si bien es cierto que «el frontal surge antes que el retablo y tiene mayor difusión en las etapas prerrománicas y románicas»²⁰, el estudio versado en la retablística de la Diócesis placentina no se remonta más allá del siglo XV, centuria en cuyo último cuarto, en 1480 concretamente, hay que ubicar una de las más preciadas joyas de nuestra pintura hispanoflamenca: el retablo mayor de la parroquia trujillana de Santa María, *la obra más cuantiosa* del artista, de afirmada ascendencia salmantina, *Fernando Gallego*²¹. Aparte de esta soberbia pieza no conserva el territorio diocesano ninguna obra anterior al siglo XVI, de las que sin embargo los Libros de Cuentas de Fábrica parroquiales proporcionan abundantes datos: Escorial, Logrosán, Monroy, Malpartida de Plasencia, Tejada de Tiétar..., hacen inventarios de obras en las que antaño irían insertas algunas de las tallas más antiguas que conservan, y que probablemente debamos relacionar con los artistas que estuvieron laborando durante la etapa bajomedieval en la ciudad del

Jerte: citemos, entre otros, a los carpinteros y entalladores *Lope Rodríguez* (1346), *Adorrahemmen* (1438), *Abdalla Bejarano* (1456, 1460, 1471), *Hayn Moxudo* (1481), *maestre Moisés* (1492) o el entallador *Adrian*, muchos de ellos de ascendencia musulmana o judía, en estrecha colaboración a su vez con pintores placentinos –*Álvaro García* (1402-1412), *Fernando Carreño* (1472), *Pedro González de San Martín* (c. 2ª –s. XV)– o Trujillanos –caso de *Juan Felipe* (1468)–²².

EL SIGLO XVI: EPÍLOGOS GOTICISTAS Y EL RETABLO DEL PRIMER RENACIMIENTO (C. 1540-1580)

No en vano ha sido definida en más de una ocasión Extremadura como una región de renovado goticismo, dada su lenta y tardía incorporación a las fórmulas renacentistas que, en el mejor de los casos, encontramos plasmadas gracias a la intervención de artistas foráneos cuyas obras no llegan a crear, sobre todo en los primeros años de la centuria, un nutrido grupo lo suficientemente capaz como para desarrollar el nuevo planteamiento estético que en nuestro ámbito de estudio, en particular, fue introducido desde la escuela toledana de *Juan de Borgoña* a raíz de las pinturas que en su día formaron parte del retablo de la ermita placentina de San Lázaro. Tal apego al pasado explica la presencia de tablas pictóricas de tradición goticista en la parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, de Valdetorres, debidas sin duda alguna a un maestro aún apegado a viejas fórmulas.

De las primeras décadas de esta centuria de profunda renovación conceptual conocemos los nombres de algunos de los entalladores que estuvieron trabajando en el territorio diocesano: *Bartolomé Botello* (c. 1514), *Diego Bejarano* (c. 1515), *Guillermín de Gante* (1524), *Diego Jiménez* y su oficial *Cristóbal de Gata* (c. 1536), *Antonio de Belver*, vecino de la villa de Olmedo en 1540, *Álvaro de la Puerta* (c. 1541), *Pedro Martín* (c. 1549), *Francisco Velázquez* (c. 1550) o el entallador francés *Diego Guillén Ferrant*, que, procedente de Sevilla, dejará obras en Cáceres, Brozas, Plasencia o San Benito de Alcánta-

¹⁸ J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, "Centros artísticos de la provincia de Cáceres (siglos XVI al XVIII)", en *Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños*, T.º I (Historia del Arte) (Cáceres, 1983), pp. 13-16.

¹⁹ S. ANDRÉS ORDAX, "Introducción a la escultura altoextremeña del Renacimiento y el Barroco", en *Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños*, T.º I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), p. 12.

²⁰ J. R. BUENDÍA, *op. cit.*, p. 38.

²¹ J. A. GAYA NUÑO, *Fernando Gallego* (Madrid, 1958), p.p. 21-22. Autores como José Camón Aznar prefieren hablar de atribución. *Vid. Pintura Medieval...*, *op. cit.*, p. 571.

²² J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, pp. 51-57.

ra. La colaboración que mantuvo con el imaginero holandés *Roque de Balduque* en el retablo cacereño de Santa María la Mayor (1547-1550)²³, fue primordial para la proyección del foco andaluz en la escultura altoextremeña, entendido dentro del auge y desarrollo del retablo de imaginería escultórica y el aditamento de un amplio repertorio decorativo *a lo romano*, junto a una tendencia particular a la caracterización expresiva francoflamenca en las tallas.

En el territorio placentino será el entallador *Alonso Ypólito* el receptor de esta tendencia, no sólo plasmada en el amaneramiento y expresividad de sus tallas, sino también en lo que se refiere a la distribución y ordenación estructural del único retablo que del mismo conocemos: el que realizó entre 1548 y 1552 para la parroquia cauriense de Arroyo de la Luz²⁴. Se trata de un artista cuya versatilidad en el manejo de los materiales puso de manifiesto cuando contrató el 10 de junio de 1561 la labra de una cruz y Quinta Angustia para el humilladero que la villa de Jaraicejo estaba construyendo²⁵. Y asimismo, pudo haber sido su gubia la que diera forma a las estructuras, coincidentes con la obra arroyana, del retablo mayor de la parroquia de Madrigalejo, elevada gracias a la pecunia del gran mecenas del arte placentino de estos momentos: el prelado don Gutierre de Vargas Carvajal (1523-1559). No obstante esta atribución, no perdamos de vista el hecho de que centros como Trujillo, Don Benito o Villanueva de la Serena –cabeza del Priorato alcantarino de Magacela– se nos revelan a través de los documentos como verdaderos cónclaves a través de los cuales se abastecen de obra artística los arciprestazgos placentinos situados más al sur de su demarcación: elocuente ejemplo de lo que decimos es el contrato suscrito el 18 de mayo de 1559 entre el entallador villanovense *Francisco de Escobar* y la parroquia de Cañamero para «hazer y dar

hecha una ymajen de bulto de Nuestra Señora con el nyño Jesús en braços en la forma que de yuso se contiene, y asimismo un retablo»²⁶.

Dentro de la etapa en la que los importantes mecenas y prelados Vargas Carvajal y don Pedro Ponce de León patrocinan directamente de su pecunia multitud de empresas para el Obispado, se ubican tres importantes conjuntos de arquitectura lignaria a partir de los cuales conocemos la labor de otros artífices con taller en la ciudad de Plasencia, compartiendo clientela con el ya reseñado *Alonso Ypólito*: los retablos mayores de Casas de Millán, Tejada de Tiétar y San Martín de Plasencia.

Hasta el momento, la historiografía artística de Extremadura ha relacionado el retablo de la parroquia casita con el importante entallador placentino *Francisco García*, en virtud de los asientos recogidos en los Libros de Cuentas de Fábrica²⁷. Sin embargo, y a pesar de que el conjunto se debe indudablemente a su gubia, por el testamento que otorgó el 23 de octubre de 1541 *Francisco de Angulo*, al que la documentación cita indistintamente como carpintero y entallador vecino de Plasencia, sabemos que en principio la obra del retablo fue contratada con él; no obstante, la enfermedad que padecía le obligó a traspasarla a su yerno *Francisco García*, que indudablemente habría aprendido el oficio en su taller: «Iten digo que por quanto yo tengo para faser un retablo de la yglesia de las Casas de Millán y unas andas en Valverde, que yo traspaso estas obras a mi yerno *Francisco García* entallador, según e como yo las tengo, (...) e le traspaso el dinero que a ello tengo e cobre para sí lo que dello se debe»²⁸. El dato no deja de ser significativo, pues contribuye no sólo a fijar la cronología de la obra, 1541 y 1545 –el mes de enero de dicho año ya estaban terminadas las labores de talla y escultura–, sino también a tener en cuenta el nombre de otro artífice desconoci-

²³ A. C. FLORIANO, "El Retablo de Santa María la Mayor de Cáceres", en *B.S.A.A.*, T.º VII, fascs. XXV-XXVII (Curso 1940-41), p. 85.

²⁴ F. J. GARCÍA MOGOLLÓN, "En torno al retablo de la iglesia parroquial de Arroyo de la Luz (Cáceres)", en *Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano* (Cáceres, 1979), p. 303.

²⁵ AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Alonso García. Leg. 766, s.f.

²⁶ Archivo Municipal de Trujillo. Protocolos Notariales. Escribano García de Sanabria. Leg. 1, fol. 85 vt.º

²⁷ T. MARTÍN GIL, "El arte en Extremadura. Un retablo del siglo XVI (Casas de Millán)", en *Revista del Centro de Estudios Extremeños*, T.º VII (1933), pp. 48-53. F. J. GARCÍA MOGOLLÓN, "Precisiones sobre el retablo mayor de la parroquial de Casas de Millán", en *Norba-Arte*, T.º XII (1992), pp. 103-120.

²⁸ AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Andrés Rodríguez. Leg. 2183, s.f.

do hasta la fecha. Organizado en banco, tres cuerpos de cinco calles y ático, la solución empleada en su remate –nicho con frontón recto flanqueado de aletones triangulares en los que se inscriben los bustos de Adán y Eva en tondos– es coincidente con otra obra en la que también conocemos la intervención de *Francisco García*: el retablo mayor de la parroquia de Tejada de Tiétar (acabado en 1568), para cuya organización empleó la delicadeza de talla que siempre lleva consigo la fragilidad del balaustre. Compartió gubia en esta pieza *Francisco García* con su hermano *Baltasar*²⁹, amplia familia de entalladores placentinos a los que también hay que unir el nombre de *Pedro García*, tío de los anteriores y colaborador de un extenso taller con el que se hace necesario vincular piezas como el retablo de la parroquia de Robledillo de Trujillo³⁰ o el desaparecido de la iglesia metellinense de Santiago³¹.

Estrechas relaciones artísticas con el círculo de los *García* mantuvo el entallador *Francisco Rodríguez*, responsable de la tasación del retablo de Tejada de Tiétar y autor de la magnífica obra conservada en el presbiterio de la parroquia placentina de San Martín (1558-1565)³²; retablo en el que también se documenta la intervención de *Baltasar García* y un nutrido grupo de pintores cuyos pinceles se responsabilizaron de las tablas pictóricas, así como de la policromía, de las obras que llevamos comentadas. De entre este conjunto sobresale, naturalmente, el badajoceno *Luis de Morales*, El Divino, autor de las pinturas de los retablos de Arroyo de la Luz y San Martín de Plasencia y máximo representante de la aceptación en nuestra región de las fórmulas renacentistas, con tintes italianos y flamencos bajo fórmulas manieristas. En la provincia de Cáceres, y con taller abierto en el placentino barrio de San Salvador, *Diego Pérez de Cervera* se convierte en el más acérrimo seguidor de la labor

que comenzara *Estacio de Bruselas*, encaminada a ir liberando la mentalidad tardogótica de las fórmulas pictóricas; no en vano su factura y modo de hacer se encuentran cercanos a los planteamientos de *Juan Correa de Vivar*: relación con el círculo toledano establecida a partir de la tasación que de sus tablas en el retablo de Casas de Millán hizo *Gaspar de Borgoña*. A pesar de todo, bien es cierto que la asimilación de *Pérez de Cervera* nunca alcanzó altas cotas de ejecución, y ello a pesar de que constantemente se está sirviendo de modelos manieristas italianos, presentes en las tablas de Casas de Millán (1549-1556) o Tejada de Tiétar (1575). Junto a su hermano *Antonio*, también realizó labores de policromía y dorado, entre las cuales destacan las desempeñadas en el mayor de San Martín de Plasencia (1560-1577) o en la Catedral de la ciudad del Jerte (1564, 1565 y 1573).

Sobre la labor de otra serie de artistas poseemos abundante documentación; sin embargo, creemos es suficiente con los citados para tener una aproximación al desarrollo de la retablistica diocesana placentina durante la primera etapa del Renacimiento Español, que utiliza como vías de influencia, fundamentalmente, los talleres castellanos, sevillanos y toledanos. En los *García*³³, profundos conocedores de las labores llevadas a cabo en la Catedral de su ciudad, *Alonso Ypólito* o *Pedro de Paz* –no mencionado hasta ahora por adscribirse sobre todo al limítrofe obispado cauriense–, son evidentes las influencias sevillanas y, por extensión, francoflamencas, de estética a veces arcaizante y alejada de su entronque primigenio, conjugándose igualmente con las castellanas, pues no en vano se ha hecho referencia en multitud de ocasiones al prototipo manierista que *Alonso Berruguete*, o su taller fundamentalmente, dejó en la iglesia de Santiago, de Cáceres. En lo que a pintura se refiere, los ecos de *Juan Correa de Vivar* son preclaros síntomas del arte de *Antonio Pérez de Cervera*, que igualmente bebe del arte de *Morales*.

²⁹ D. MONTERO APARICIO, *op. cit.*, p. 294.

³⁰ M. GARRIDO SANTIAGO, "Retablo del siglo XVI en Robledillo de Trujillo", en *Norba-Arte*, T.º V (1984), pp. 309-311.

³¹ S. ANDRÉS ORDAX *et al.*, *Testimonios artísticos de Medellín (Extremadura)* (Salamanca, 1985), pp. 38-39.

³² V. PAREDES GUILLÉN, "Pinturas en tabla del Divino Morales, extremeño, existentes en el retablo de la Iglesia de San Martín, parroquia filial de la Ciudad de Plasencia, en el año de 1903", en *Revista de Extremadura*, T.º V, n.º 52 (1903), p. 473.

³³ *Francisco García* evoluciona en virtud de sus contactos: en 1551 actuó como tasador, por parte de la iglesia, del retablo de Santa María la Mayor. D. BERJANO, "El arte en Cáceres durante el siglo XVI (Datos para la historia de una cultura extremeña). I. Retablo de Santa María", en *Revista de Extremadura*, T.º VI, n.º 62 y 64 (1904), p. 451.

EL RETABLO CLASICISTA (C. 1580-1660)

El destierro de los abigarrados exornos decorativos extraídos del grutesco para decorar la arquitectura de los retablos se produce en torno a 1580 en la Diócesis de Plasencia, que en este sentido viene a coincidir con la trayectoria de la Baja Extremadura³⁴. La sucesión de Felipe II en el Trono, la conclusión del Concilio de Trento y el triunfo de la Contrarreforma, suponen tres justificaciones de tipo político, religioso y sociológico, que explican la severidad directiva impuesta desde la monarquía y magníficamente ejemplificada a través del retablo que *Juan de Herrera* diseñó para el monasterio de San Lorenzo el Real, de El Escorial, contratado el 3 de enero de 1579.

Con sus mandas testamentarias, según codicilo otorgado el 9 de septiembre de 1558, el emperador Carlos I dispuso para el cenobio verato en el que había reposado durante las postrimerías de su existencia, la elevación de un retablo que debía llevar inserto el «Juicio Final» de Tiziano. Tuvieron que transcurrir 21 años para que Felipe II diera orden de que se cumpliera lo dispuesto, recayendo en su arquitecto real *Juan de Herrera* la tarea de acometer la traza del hermoso conjunto que el pintor y arquitecto riojano *Antonio de Segura* se encargó de acometer, siguiendo para ello la escritura firmada con Martín de Gaztelu, secretario del monarca, el 19 de junio de 1580³⁵. Con sus cuatro columnas pareadas de orden corintio, retropilastras renacientes, entablamento decorado con carnosos roleos y frontón partido para acoplar el escudo imperial —flanqueado por la Fortaleza y Justicia (costado del Evangelio) y la Fe y Esperanza (Epístola)—, supone el retablo mayor del monasterio de Yuste una directísima vía de penetración de la línea clasicista en nuestra Diócesis, que viene de esta forma a conectar los modelos regionales con lo que se estaba llevando a cabo en el entorno madrileño, sin olvidar, claro está, la difusión a la que contribuyeron los grabados de *Perret* sobre el monasterio y el retablo mayor.

Uno de los mejores ejemplos de la tendencia purista en el ámbito diocesano está representado a través del retablo mayor de la iglesia de Santo Domingo, en el convento dominico de San Vicente Ferrer, de Plasencia, correspondiente a los últimos años del siglo XVI. Se estructura en banco, tres cuerpos y ático, recorridos a su vez por cinco calles y cuatro entrecalles en las que se hace gala de la superposición en altura de los órdenes clásicos: toscano, jónico y corintio, empleando en el ático columnas compuestas. La búsqueda de una mayor claridad estructural lleva consigo el aquietamiento y serenidad de la traza, que en esta ocasión presenta planta ochavada al adaptar su diseño al testero presbiterial. Combina el conjunto de la obra las técnicas de talla —las esculturas van insertas en las entrecalles, donde se opera la desaparición de las hornacinas y en su lugar las imágenes se disponen aisladas y emergentes en los intercolumnios, haciéndose eco de alguna de las fórmulas promovidas por *Gaspar Becerra* en Astorga, que para estas fechas habían tomado cuerpo de relevancia en el ambiente artístico— y pintura —en las calles—: esta combinación de técnicas será lo más frecuente en los modelos placentinos durante la primera mitad del siglo XVII, en lógica evolución hacia el dominio de la escultura y la reducción del amplio programa iconográfico empleado en estas *máquinas*, junto a un progresivo, aunque tímido, abultamiento de los motivos vegetales decorativos, reducidos fundamentalmente a los frisos de los entablamentos. La cronología del conjunto de arquitectura y talla debe estar situada en la segunda mitad de la década de 1580, pues sabemos que tras el fallecimiento del pintor encargado de los lienzos, *Miguel Martínez*, en 1591, los tres restantes que quedaban por hacer fueron traspasados por su esposa *Luisa de Quintana* al pintor *Juan Nieto de Mercado* con fecha de 3 de noviembre de 1591. Posteriormente, el día 21 de julio de 1604 otorgó la antes mencionada *Luisa de Quintana* carta de pago y finiquito por la conclusión de las labores de dorado y estofado de la obra, que ella misma se encargó de acometer³⁶, o más bien de contratar.

³⁴ R. HERNÁNDEZ NIEVES, *op. cit.*, p. 362.

³⁵ L. CERVERA VERA, "Juan de Herrera diseña el retablo de Yuste", en *Norba-Arte*, T.º V (1984), pp. 266-267.

³⁶ M.ª C. PESCADOR Y N. DE DIEGO, "El retablo de San Vicente de Plasencia, sus autores y noticia de otros pintores extremeños del siglo XVI", en *Revista de Estudios Extremeños*, T.º XVIII, n.º 1 (1962), pp. 145-151.

Los planteamientos estéticos del retablo clasicista continúan vigentes a lo largo de la primera mitad de la centuria del seiscientos, en cuyos inicios la estética escultórica aún se mantiene apegada a la severidad y sobrio estatismo finisecular, como así lo ponen de manifiesto las esculturas realizadas por *Valentín Romero*, entallador placentino, para la custodia que en la actualidad preside el presbiterio de la iglesia parroquial de Berzocana (1600)³⁷: la planta cuadrada del diseño es una fiel trasposición del tipo de tabernáculo impuesto desde El Escorial. Ausencia de movimiento en planta presentan los retablos mayores de las iglesias parroquiales de Escorial o Cañamero, cuya linealidad es definitiva del momento al que asistimos, además del documentadísimo retablo mayor de la parroquia de Santa Catalina, en Monroy, en cuya ejecución y actividades derivadas tenemos concentrada en las primeras décadas del siglo XVII a un importante grupo de artistas placentinos y cacereños: *Francisco Ruiz de Velasco*, *Baltasar García*, *Valentín Romero*, *Francisco Jiménez*, *Pedro de Sobremonte*, *Bartolomé Lobo*, *Pedro de Mata*, *Alonso de Paredes*, *Pedro Yñigo*, *Pedro de Córdoba*³⁸, etc.

Sin embargo, el desarrollo artístico de nuestra zona de nuevo encuentra una clara vinculación estética con los modelos vallisoletanos, que vienen a confirmar, ratificar y extender aún más el modelo clasicista de El Escorial, tan difundido en la ciudad del Pisuerga a consecuencia de la estancia de la Corte entre 1601 y 1606, todo más que las nuevas soluciones del realismo escultórico van adquiriendo carta protagonista en los tallistas de la zona, como así lo pone de manifiesto el estilo de *Pedro de Sobremonte* y la obra del retablo mayor de la iglesia parroquial de Acebo, cuya traza, debida al mirobrigense *Alonso de Balbás*, igualmente supone una vía de influencia clasicista en nuestra zona³⁹. Dos son las obras de procedencia vallisoletana, además de las muchas que reflejan

los contratos y en la actualidad no se conservan, a través de las cuales nuestra Diócesis queda tan claramente relacionada con Valladolid: los retablos mayores de la iglesia de San Juan Bautista, en Malpartida de Plasencia, y el de la Catedral de la ciudad del Jerte. El ejemplo de Malpartida, a través del cual se introdujo el tablero escultórico en sustitución de los lienzos –aunque sin mucho éxito dada la tradición pictórica y prolífica actividad de artistas como *Pedro de Córdoba*–, fue ejecutado, fundamentalmente, por *Agustín Castaño* y *Diego de Basoco*, además de la intervención del cántabro *Pedro Martínez Hontañón*, a partir del contrato que con la iglesia suscribiría antes de 1619 el primero de ellos⁴⁰. La vinculación que sin duda alguna debieron tener estos artistas con la S.I.Catedral de la ciudad de Plasencia fue una de las causas para que el Cabildo se planteara llamar a *Gregorio Fernández*, *maestro de escultura* encargado de realizar las tallas y supervisar la arquitectura lignaria de los *Velázquez*⁴¹, una obra que luego encontraría excelentes contrapuntos en las *máquinas* de Saucedilla o Naval Moral de la Mata, además de otros ejemplos ubicados en el limítrofe obispado de Coria: la parroquia de Montehermoso. Además de lo comentado, señalemos para el ámbito cacereño en general la vía de influencia que tuvo el foco madrileño a través del retablo mayor del monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe, cuya escritura, junto a la traza, fue firmada en Madrid, en 20 de diciembre de 1614 por *Juan Gómez de Mora*.

Son muchos los ejemplos que dejamos sin citar, en espera de una completa monografía de la que este trabajo no deja de ser una introducción. Esperemos que a lo largo de la investigación pueda quedar esclarecido el largo proceso que sin duda alguna medió en la ejecución de la portentosa obra de la parroquia de Santa María, en Béjar, cuya historia documental se remonta a 1623, y que sin duda alguna es un buen exponente de las directrices que toma la retablística placentina, una vez más conectada con modelos salmantinos, hacia mediados de la centuria que nos ocupa.

³⁷ J. J. GARCÍA ARRANZ y J. M.^a MARTÍNEZ DÍAZ, "El escultor y entallador Valentín Romero", en *Boletín de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes*, T.º VII (1996), pp. 187-214.

³⁸ T. MARTÍN GIL, "El arte en Extremadura: Una excursión a Monroy", en *Revista de Estudios Extremeños*, T.º VI, n.º 1 (1932), pp. 41-56. VV.AA., *Retablo mayor de la Iglesia de Sta. Catalina de Monroy* (Badajoz, 1987), pp. 24-36.

³⁹ F. J. GARCÍA MOCOLLÓN, "El retablo mayor de la iglesia parroquial de Acebo", en *Atlántara*, n.º 195 (Cáceres, 1979), pp. 6-8.

⁴⁰ J. M.^a MARTÍNEZ DÍAZ, "Nuevas aportaciones sobre el retablo mayor de la iglesia parroquial de Malpartida de Plasencia (Cáceres)", en *Norba-Arte*, T.º XII (1992), p. 154.

⁴¹ Sobre el retablo de la Catedral véanse las notas 15 y 16.

LOS PROLEGÓMENOS Y EL RETABLO BARROCO (C. 1670-1750)

La ciudad de Plasencia, que durante el siglo XVI y primera mitad del seiscientos contó con amplio foco artístico localizado sobre todo en el sector occidental de la urbe, ve tremendamente reducida su labor escultórica durante la segunda mitad del siglo XVII y, en general, y salvo casos aislados, durante el siglo XVIII, adscribiéndose de este modo a la tendencia que prima en la Alta Extremadura. Los encargos tendrán dos puntos de mira fundamentales: Madrid y Salamanca.

Desde mediados del siglo XVII, la escuela Madrileña venía introduciendo una serie de innovaciones en el retablo operadas por el arquitecto-ensamblador *Pedro de la Torre y Sebastián Herrera Barnuevo*, tendentes a la unificación de un conjunto concebido en orden gigante y salomónico, de lujuriosa decoración⁴², que en nuestro ámbito de estudio operó la introducción del retablo de tipo baldaquino a partir de la obra que el sobrino del primero, *Francisco de la Torre*, realizó para el convento del Cristo de la Victoria, en Serradilla (1699-1701)⁴³. Hasta este momento la retablistica barroca había comenzado su desarrollo a partir de la introducción del orden salomónico, la carnosidad de la decoración vegetalista y la reducción iconográfica en ejemplares que aún mantienen la linealidad en planta: retablos de Cabezuela del Valle (1681-1683) y Tornavacas, el primero de ellos documentado como obra del entallador de Barco de Ávila —otro de los centros artísticos a tener en cuenta en la retablistica placentina— *Juan de Arenas*, con cuyo taller también se vincula el segundo⁴⁴, o los colaterales del convento del Cristo de la Victoria, documentados como obra de los entalla-

dores vecinos de Cuerva (Burgos), *Juan de la Rosa y José Vélez de Pomar*.

Respecto al ámbito salmantino, las relaciones se establecen fundamentalmente con el taller de los *Churriguera* y el retablo mayor del convento de San Esteban, con cuyo planteamiento estilístico mantienen tantos débitos numerosas obras y artistas de nuestra zona. Su incidencia se hace sobre todo evidente a partir del retablo de la Virgen del Tránsito, de la Catedral de Plasencia, cuya traza diseñó en 1724 *Joaquín de Churriguera* y ejecutó, ante el fallecimiento de éste (1724) y de *José Benito* (1725), *Alberto de Churriguera*, que lo dio por terminado en 1726⁴⁵. Viene esto a poner de manifiesto la escasa relevancia de la ciudad de Plasencia en materia artística, en la que sin embargo destacan autores de la talla de *Carlos Simón*, *Gerónimo López* o *Francisco Gómez de Aguilar*. De forma paralela, la comarca verata mantiene, igualmente, una nutrida plantilla de artistas entre los que reseñamos la familia de los *Inzera Velasco*: *José*, su hermano *Ventura* y *Francisco Antonio*, probable hermano o hijo menor de los anteriores, que comparten actividad artística con maestros como *Pedro de la Roza*, vecino de la Calzada de Oropesa, responsable del retablo mayor de Aldeanueva de la Vera, contratado el 5 de julio de 1723; esta obra sería dorada posteriormente por *Bernardo Rodríguez*, maestro de dorador y estofador de la ciudad de Plasencia, que ajustó la policromía del retablo por la cantidad de 7.200 reales vellón el día 27 de marzo de 1727⁴⁶.

No menos importante es la actividad desempeñada en la provincia de Cáceres por el tallista y maestro de arquitectura *Bartolomé Jerez*, que durante la primera mitad del siglo XVIII cuenta con taller abierto en la ciudad de Trujillo. A su gubia se deben obras tan bellas como los retablos de las parroquiales de Santa María, de Brozas, o Ntra. Sra. de la Asunción, en Serradilla (1734-1735)⁴⁷. El retablo mayor de la iglesia parroquial de San Juan Bautista, en Hervás, con profusión en el em-

⁴² J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, *Escultura Barroca Castellana*, T.º I, *op. cit.*, pp. 58, 63 y 68. *Idem*, *Escultura Barroca en España. 1660-1770*, *op. cit.*, pp. 268-269. *Vid.*, *etiam*, del mismo autor, "Tipología del retablo madrileño en la época de Velázquez", en *Velázquez y el arte de su tiempo*, V Jornadas de Arte del Dpt.º de H.ª del Arte Diego Velázquez (Madrid, 1991), p. 322.

⁴³ E. CANTERA, *Historia del Santísimo Cristo de la Victoria* (Plasencia, 1970), p. 65. *Vid.*, *etiam*, F. J. GARCÍA MOGOLLÓN, "Francisco de la Torre y el Retablo mayor del convento del Cristo de la Victoria, de Serradilla", en *I Congreso del C.E.H.A.* (Trujillo, 1977).

⁴⁴ F. FLORES DEL MANZANO, "Arte religioso en el Valle del Jerte", en *VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989)*, *Jornadas de Estudios Históricos* (Plasencia, 1900), pp. 587-588.

⁴⁵ J. BENAVIDES CHECA, *op. cit.*, pp. 305-307.

⁴⁶ AHPCC. Protocolos Notariales de Plasencia. Escribano Juan Francisco Garrido. Leg. 883, fols. 166-167.

⁴⁷ V. MÉNDEZ HERNÁN, "El retablo mayor de la iglesia parroquial de Serradilla (Cáceres). Una obra del tallista y maestro de arquitectura Bartolomé Jerez", en *Norba-Arte*, T.º XVI (1996) (En prensa).

pleo del estípite y paroxismo decorativo, constituye un extraordinario ejemplar barroco de mediados del siglo XVIII.

EL RETABLO ROCOCÓ (C. 1750-1785)
Y NEOCLÁSICO (C. ÚLTIMO ¼ S. XVIII)

Con ejemplares de reconocida entidad artística como el retablo mayor de la parroquial de San Nicolás de Bari, en Arroyomolinos de la Vera (c. 1770), o los de la iglesia de Cuacos, lo cierto es que el Rococó, tan denostado por los neoclásicos y hasta *prohibido* en 1777 a través de los decretos y *Circular a los Prelados eclesiásticos del Reino*, va a tener una amplia vigencia cronológica en nuestro ámbito de estudio, debido fundamentalmente a una mentalidad popular apegada en exceso a los estilos decorativos prodigados durante el setecientos. Tan es así, que aún los parroquianos de Solana de Cabañas contratan el 31 de julio de 1785 el retablo de Santa Lucía con el entallador y escultor portugués *Antonio José Proenza*, cuya filiación de origen tiene como consecuencia la in-

troducción de los espejos, típicos del Rococó, dentro de una zona que no había demostrado una excesiva filiación a este elemento decorativo. El contrato de la obra nos dejó, además, una de las más bellas trazas de la retablística placentina⁴⁸.

Escasa incidencia tuvieron los nobles materiales de los que hablaban los documentos suscritos por Carlos III, pues el mejor ejemplo de retablo neoclásico elevado en el territorio diocesano fue construido a base de maderas y con técnicas tradicionales, dentro, eso sí, de una estética que enlazaba, en clara trasposición de modelo, con la *máquina* del monasterio de Yuste: el retablo de la iglesia parroquial de Cuacos de Yuste, cuya inscripción en el banco del Evangelio nos fecha la policromía en 1800, por lo que su hechura no es anterior a la última década del setecientos.

⁴⁸ Archivo Parroquial de Solana de Cabañas. Escritura de obligación, traza y condiciones otorgada por el entallador portugués *Antonio José Proenza* para tallar el retablo de Santa Lucía, 31 de julio de 1785.

Fig. 1. Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Madrigalejo. Retablo mayor.

Fig. 2. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, Escorial. Retablo mayor.

Fig. 3. Iglesia parroquial de San Andrés, Navalmoral de la Mata. Retablo mayor.

Fig. 4. Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, Serradilla. Retablo mayor.

Fig. 5. Parroquia de San Miguel Arcángel, Solana de Cabañas. Traza del retablo de Santa Lucía. Antonio José Proenza, 1785.